

УПРАВЛЕНИЕ ИПОТЕЧНЫМИ КРЕДИТОВАНИЯМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Шарипова Нигина Джоракуловна

Преподаватель Самаркандского института экономики и сервиса

**Хамрокулов Асадбек – студент Самаркандского института
экономики и сервиса.**

Аннотация. Система управления ипотечными кредитами в коммерческих банках Республики Узбекистан направлена на создание жилищных возможностей для населения, стимулирование развития экономики и обеспечение финансовой устойчивости банков. Ипотечные кредиты являются долгосрочными и крупными кредитами, требующими тщательного управления между банками и клиентами. При предоставлении ипотечных кредитов банки анализируют финансовое состояние клиентов, кредитную историю и гарантии. Также политика государственной поддержки ипотечных кредитов, субсидирование и снижение процентных ставок способствуют снижению рисков для банков и позволяют предоставлять кредиты более широкому кругу лиц. Использование информационных технологий, онлайн-управление условиями кредитования и внедрение механизмов страхования способствуют минимизации рисков для банков и созданию благоприятных условий для клиентов. Эффективное функционирование системы управления положительно влияет на экономическую стабильность Узбекистана и удовлетворение жилищных потребностей населения.

Ключевые слова: коммерческие банки, ипотечные кредиты, управление кредитованием, анализ клиентов, гарантии, страхование, государственные субсидии, процентная ставка, информационные технологии, кредитный

портфель, управление рисками, анализ кредитной истории, банковская политика.

В Республике Узбекистан управление ипотечными кредитами в коммерческих банках играет важную роль в экономическом развитии страны. Ипотечные кредиты — это долгосрочные кредиты, выдаваемые на покупку, строительство или ремонт жилья. Коммерческие банки основывают эти кредиты на политике центрального банка, экономических условиях, а также финансовом положении клиентов. Банковская система Узбекистана придерживается ряда правил и систем при управлении ипотечными кредитами, что важно для банков в управлении рисками и создании благоприятных условий для клиентов.

Коммерческие банки при управлении ипотечными кредитами, в первую очередь, тщательно подходят к установлению ставки по кредиту. Ипотечные кредиты, как правило, являются долгосрочными, и при формировании процентной ставки по кредитам банки учитывают текущую экономическую ситуацию в стране, средний уровень инфляции, финансовую политику государства, состояние спроса и предложения на рынке. Банки также анализируют гарантии, необходимые для получения кредита, кредитную историю и финансовое положение клиента. Этот процесс необходим для обеспечения безопасности ипотечного кредита и рационального управления средствами банка [1].

При предоставлении ипотечных кредитов коммерческие банки требуют от клиентов различные документы и информацию. В основном это анализ, основанный на источнике дохода клиента, семейном положении, финансовых обязательствах, стаже работы и других показателях. Размер первоначального взноса (обеспечительного платежа) по ипотечному кредиту также играет важную роль. Часто банки требуют поручительство в размере определенного процента от суммы кредита, что служит для снижения рисков банка.

Учитываются доход и кредитоспособность клиента, что определяет возможность своевременного погашения кредита. Банки регулярно проводят финансовый мониторинг при управлении ипотечными кредитами. Своевременное погашение ипотечных кредитов, задолженность пользователей, анализ кредитов и операции по рефинансированию требуют постоянного внимания банка. Рефинансирование кредитов означает принятие решений о новых условиях по кредитам, которые не были погашены в срок, что способствует возврату средств банка. В этом случае, если финансовое положение клиента ухудшилось, банки могут принять решение об изменении условий кредита или отсрочке кредита.

При управлении ипотечными кредитами коммерческие банки разрабатывают специальные стратегии для снижения рисков. Например, банки создают системы, включающие страхование отдельных частей ипотечных кредитов. Страхование ипотечных кредитов дает гарантию от возникновения рисков для здоровья заемщика, частной собственности или других рисков. Это снижает риски для банка и снижает риски для кредита клиента [2]. Также государство в Узбекистане разработало различные программы финансовой помощи и субсидирования ипотечных кредитов. Политика поддержки государством ипотечных кредитов в основном направлена на помощь молодым семьям, малообеспеченным гражданам и группам, нуждающимся в социальной защите. С помощью таких программ банки создают условия для выдачи ипотечных кредитов, такие как снижение процентных ставок и продление сроков погашения. При предоставлении ипотечных кредитов по государственным программам банки предлагают клиентам более дешевые и выгодные условия с учетом субсидий, предоставляемых государством.

Коммерческие банки также широко используют информационные технологии в управлении ипотечными кредитами. Прием заявок клиентов на

кредит в режиме онлайн, предоставление консультаций по ипотечным кредитам через различные программы и мобильные приложения повышает эффективность банковских услуг. Банки также предоставляют клиентам возможность отслеживать статус ипотечных кредитов в режиме онлайн, облегчая им условия кредитования и сроки погашения. Процесс управления ипотечными кредитами в коммерческих банках Узбекистана важен для обеспечения экономической стабильности и повышения уровня жизни населения. Ипотечные кредиты особенно важны для семей, которые хотят купить или построить жилье. Эти кредиты не только помогают гражданам обеспечить жилье, но и служат обеспечению оборота капитала в экономике, развитию строительного сектора и в то же время более широких секторов экономики.

Коммерческие банки разрабатывают множество механизмов для минимизации своих рисков при управлении ипотечными кредитами. К ним относятся такие меры, как полный анализ финансового положения клиента, проверка залогового обеспечения перед выдачей кредита, изучение кредитной истории и предоставление дополнительных полисов ипотечного страхования [3]. Банки также стараются помочь своим клиентам, изменяя сумму и условия кредита, рефинансируя ипотечные кредиты. Одним из механизмов управления рисками банков по ипотечным кредитам является обмен документами и четкое определение условий кредитования. Банки, особенно в целях управления долгосрочными долгами, которые широко распространены в ипотечных кредитах, стремятся поддерживать постоянную связь с клиентами и контролировать их финансовое положение.

Изменение экономических условий, инфляция и другие внешние факторы могут влиять на процентные ставки по ипотеке, поэтому банки заранее учитывают эти аспекты. Политика правительства Узбекистана, направленная на стимулирование ипотечных кредитов, играет значительную

роль в повышении уровня жизни населения. Поддержка государством ипотечного кредитования в основном направлена на то, чтобы уделять особое внимание населению в сельской местности, молодежи и группам, нуждающимся в социальной защите. Например, посредством таких мер, как государственные субсидии, снижение процентных ставок по ипотеке или продление сроков погашения, предоставление ипотечных кредитов на более льготных условиях также выгодно для банков, так как это способствует расширению рынка.

Государственные программы по ипотечным кредитам также повышают доверие между банками и гражданами в Узбекистане. Государственные субсидии и сниженные процентные ставки создают возможность для банков снизить риски, что помогает диверсифицировать их кредитные портфели. Банки также создают благоприятные условия для молодых семей, молодых выпускников и других граждан с ограниченными возможностями. Получение жилищных кредитов по государственным программам становится проще, что способствует удовлетворению жилищных потребностей населения. Банки также широко используют информационные технологии в управлении ипотечными кредитами. Заявки на ипотечные кредиты принимаются через онлайн-платформы, мобильные приложения и веб-сайты для клиентов, что способствует ускорению процесса [4].

Есть возможность предоставлять клиентам онлайн-информацию о первоначальном одобрении кредита, условиях ипотеки и графике платежей. Эти процессы экономят время для банков и создают более удобные условия для клиентов. Управление ипотечными кредитами связано с различными рисками как для банков, так и для клиентов. Банки также пересматривают условия кредитования или устанавливают новые условия заимствования, чтобы снизить свои риски. В случаях, когда платежеспособность клиентов меняется или они не вносят платежи вовремя, банки могут рассмотреть

возможность рефинансирования ипотечного кредита. Такие ситуации могут быть не в интересах банка, но их стратегический подход должен сохраняться, чтобы полностью контролировать этот процесс и получать выгоду. Эффективное функционирование системы ипотечного кредитования вносит значительный вклад в экономическую стабильность Узбекистана, развитие рынка и удовлетворение жилищных потребностей населения [5]. Банки делают свою деятельность более эффективной за счет управления рисками при ипотечном кредитовании, соблюдения государственных программ, создания благоприятных условий для клиентов и использования информационных технологий. Развитие рынка ипотечного кредитования Узбекистана и новые возможности в этой сфере важны как для банковской системы, так и для повышения благосостояния населения.

Процесс управления ипотечными кредитами в коммерческих банках Узбекистана стремительно развивается. Банки принимают меры по предоставлению клиентам различных ипотечных продуктов, делают условия кредитования более выгодными и снижают риски. При этом эффективное управление ипотечными кредитами оказывает положительное влияние не только на экономическую устойчивость банков, но и на экономическую стабильность страны и повышение уровня жизни населения.

Использованная литература:

1. K.N.Navruzova, N.Karimov,U.Ortiqov. Banklarda buxgalteriya hisobi. Darslik. –T.: Davr. 2012y.
2. F.Mullajonov. “O’zbekiston bank tizimi: barqaror rivojlanish, xalqaro mezonlarga erishish yo’lida” “ Bozor, pul va kredit” jurnali 2015-yil 1-son.
3. A.Omonov va T.Qoraliev. Banklarda buxgalteriya hisobi. Darslik. – T.:Iqtisod-Moliya. 2014y.

4. Banklarning moliyaviy barqarorligi va resurslari etarililigini xalqaro me'yorlar va standartlar talablari asosida baholash va boshqarish: Xalqaro ilmiyamaliy konferensiyasi materiallari to'plami. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2017. 464 b.
5. “Bozor, pul va kredit” jurnali 2017-yil 1-son.
6. Шарипова Нигина Джоракуловна, Джураев Искандар. (2024). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ. *Эфиопский международный журнал многопрофильных исследований* , 11 (04), 66–68.
7. Sharipova Nigina Jorakulovna. Maksudov Orif Shakirovich , (2023). THE IMPORTANCE OF MONETARY REFORMS. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(12), 880–883.
8. Шарипова Нигина Джоракуловна Самаркандский институт экономики и сервиса Ассистент. (2023). ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ. Zenodo.
9. Шарипова, Н.Д. Акобиров, А.П., и (2023). ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ. *SCHOLAR* , 1 (35), 66–73.
10. Жўраев М.Қ. Электр юритмалар тезлигини ростлаш усуллари Педагогик маҳорат Илмий-назарий ва методологик журнал Бухоро 2021, №23, 114-118 б,(13.00.02)
11. Jo'rayev M. Q. Scientific methodical bases of the science of electric machines academica: An International Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2249-7137Vol.12,Issue09,September 2022 SJIF 2022=8.252 A peer reviewed journal<https://www.indianjournals.com>

12. Jo‘rayev M. Q. Ilmiy konferensiya “Elektr mashinalari fanini o‘qitish didaktik takomillashtirish jihatlari” INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION SCIENCESAND HUMANITIES International scientific-online conference 4nd part, 2-124 pages Part 4 September 29 CANADA <https://zenodo.org/record/7146065>

13. Jo‘rayev M. Q. Ilmiy konferensiya “Elektr mashinalari fani rivojlanish ginezisi va mazmuni” INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION SCIENCESAND HUMANITIES International scientific-online conference 4nd part, 2-124 pages Part 4 September 29 CANADA <https://zenodo.org/record/7146065>

14. Jorayev Mirjalal Kahramonovich OPINIONS OF UZBEK AND FOREIGN SCIENTISTS IN TEACHING THE SCIENCE OF ELECTRIC MACHINES 76-80 British Journal of Global Ecology and Sustainable Development <https://journalzone.org/index.php/bjgesd/article/view/317> ISSN (E): 2754-9291

15. Джураев Мирджалал Кахрамонович, Камалов Камал Малик угли «Синхронные машины», инновационные методы в обучении <http://www.ijaretm.com/> ISSN:2349-0012

16. Jo‘rayev Mirjalol Qahramonovich, Jafarov Sobir Talab o‘g‘li, Nizomov Nozimjon Zafar O‘g‘li, Kamolov Kamol Malik o‘g‘li “Qadoqlash sexidagi qo‘llanilgan elektr yuritmani boshqarish blokini takomillashtirish orqali maxsulot namligini mo‘tadil saqlash” <https://wordlyknowledge.uz/> ISSN : 2181-4341